

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15590722>

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT ISTIQBOLLARI

Muxitdinov Xayot Talatovich

ISFT instituti “Menejment” kafedrası dotsenti,

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekistonda raqamli davlat istiqbollari, amalga oshirilayotgan loyihalar, raqamli rivojlanishning iqtisodiy o‘sishi uchun muhim ahamiyatini va kelajakdagi imkoniyatlar shuningdek, O‘zbekistonda raqamli ish o‘rinlarini yaratish, shu jumladan, yoshlarning salohiyatini oshirish uchun IT va biznes jarayonlari VRO hamda KRO xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha batafsil yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekistonda raqamli davlat istiqbollari. O‘zbekistonda raqamli ish o‘rinlarini yaratish IT va biznes jarayonlari VRO hamda KRO xizmatlarini kengaytirish.*

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Мухитдинов Хаёт Талатович

доцент «Менеджмент»

Института ИСЭТ

***Аннотация:** В статье подробно рассматриваются перспективы цифрового государства в Узбекистане, реализуемые проекты, важность цифрового развития для экономического роста и будущие возможности, а также создание цифровых рабочих мест в Узбекистане, включая IT и бизнес-процессы для повышения потенциала молодежи, расширение услуг VRO и KRO.*

***Ключевые слова:** Перспективы цифрового государства в Узбекистане. Создание цифровых рабочих мест в Узбекистане IT и бизнес-процессы. Расширение услуг VRO и KRO.*

PROSPECTS OF A DIGITAL STATE IN UZBEKISTAN

Muxitdinov Xayot Talatovich

Assistant professor "Management"
of the ISFT Institute

Absrtact: *The article details the prospects of a digital state in Uzbekistan, ongoing projects, the importance of digital development for economic growth, and future opportunities, as well as the creation of digital jobs in Uzbekistan, including IT and business processes to enhance the potential of young people, and the expansion of VRO and KRO services.*

Keywords: *Prospects of a digital state in Uzbekistan. Creating digital jobs in Uzbekistan IT and business processes Expanding VRO and KRO services.*

Davlat xizmatlarini barchaga tezkor, samarali va adolatli ko'rsatish uchun elektron hukumatni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, jamoatchilik ishonchi va shaffofligini mustahkamlash, raqamli iqtisodiyotni rivojlanish jarayonida ishtirok etish va hamkorlik qilish muhim ahamiyatga ega Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari doimo rivojlanib, jamiyat, madaniyat va iqtisodiyotni tubdan o'zgartirmoqda.

Dunyo raqamli ekotizimda texnologiyaning jadal rivojlanishiga guvoh bo'lmoqda, bunga ijtimoiy tarmoqlar, blokcheyn, sun'iy intellekt, biznes jarayonlari outsorsingi (VRO) va bilim jarayonlari outsorsingi (KRO) misol bo'la oladi.

Raqamli rivojlanishning O'zbekiston iqtisodiy o'sishi uchun muhim ahamiyatini e'tirof etgan holda, Hukumat raqamli transformatsiyani o'zining birinchi strategik kun tartibiga ko'ymoqda: "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini qabul qilish va 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida raqamlashtirishga e'tibor qaratish - shular jumlasidandir.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston hukumati raqamli ko'nikmalarni mustahkamlash hamda O'zbekistonda raqamli ish o'rinlarini yaratish, shu jumladan, yoshlarning salohiyatini oshirish uchun IT va biznes jarayonlari VRO hamda KRO xizmatlarini kengaytirish bo'yicha o'zining izchil ishlarini olib bormoqda. Uzbekiston hukumati IT-outsorsing salohiyatini yorqin namoyon etgan holda, aholi, ayniqsa, yoshlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish uchun barcha viloyat va tumanlarda VROga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etib, ushbu imkoniyatlarni kengaytirmoqda.

Mamlakatimizda AKT bilan bevosita bog'liq bo'lgan raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi odatda turli ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Ushbu ko'rsatkichlarga

raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, AKTga kiritilgan investitsiyalar, Internet tezligi, uning qamrovi va aholining kirish imkoniyati, elektron tijoratning rivojlanish darajasi, elektron hukumatdagi davlat xizmatlarining ulushi, AKT mutaxassislarining tayyorlanishi va boshqalar kiradi. Bundan tashqari, AKTning rivojlanishini baholovchi ko'rsatkichlar ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4699 sonli Farmoni imzolandi. Ushbu Farmonga binoan[1]:

- 2023 yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 barobarga ko'paytirish, shu jumladan ishlab chiqarishni boshqarishda AKTlari kompleksini joriy qilish, moliyaviy-xo'jalik faoliyatda hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish;

- barcha sog'liqni saqlash muassasalari, maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini, shuningdek, qishloqlar va mahallalarni yuqori tezlikdagi Internet tarmog'iga ulash hamda aloqa xizmatlari sifatini oshirishni ko'zda tutgan holda mamlakatning raqamli infratuzilmasini to'liq modernizatsiya qilish va zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan barcha hududlarda foydalanish imkoniyatini ta'minlash;

- elektron davlat xizmatlari ulushini 60 foizgacha etkazishni nazarda tutgan holda davlat axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish, davlat ma'lumotlar bazalaridagi axborotlarni unifikatsiya qilish, shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibotlarini optimallashtirish va tartibga solish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirish kabi muhim vazifalar belgilab berilgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini amalga oshirishda, birinchi navbatda, puxta va xar tomonlama tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni shakllantirish, shuningdek, innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni amalga oshirishda davlat organlari va biznesning yaqin hamkorligini ta'minlash lozim bo'ladi[2].

Shuningdek, sanoat tapirmog'idagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish mamlakatda "axborot jamiyati" muhitini yaratishga, bu sohada chuqur bilimga ega intellektual va iqtidorli kadrlarni tayyorlashga yordam beradi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, sayyoramiz umumiy boyligining 66 % i, ya'ni, 365 trln. AQSh dollari - inson kapitali bilan bog'liq, bu asosan shaxsning bilim darajasi hisoblanadi. AQShda bu ko'rsatkich milliy boylukning 77 % ini tashkil etadi - 95 trln. AQSh dollari. Shu bois davlatimiz rahbari 2021 yilda parlamentga yo'llagan murojaatlarida "Eng katta boyluk - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir!" deya ta'kidlagan edilar[3].

Raqamlashtirish jarayoni progressivdir. Bu jamiyatdagi munosabatlarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va barcha ishtirokchilar, oddiy fuqarolar, kichik biznes, o'rta va yirik kompaniyalar, davlat idoralari uchun bitimlarning qulayligini oshiradi[4].

Internet orqali siz ko'plab tovarlar va xizmatlarni topishingiz, ularni onlayn to'lashingiz va qulay joyga olishingiz mumkin. Bu vaqtni, sarfxarajatni va kuchni tejaydi. Raqamlashtirishning quyidagi boshqa afzalliklari ham mavjud[5]:

- arzon narxlarda tovarlar va xizmatlar uchun eng mos variantlarni tanlashni ta'minlash orqali xaridorning extiyojlariga e'tibor qarating.
- jismoniy va yuridik shaxslar uchun xizmatlardan foydalanishni osonlashtirish. Yetkazib beruvchi to'g'ridan-to'g'ri vositachilarni jalb qilmasdan, AKTdan foydalangan holda xaridor bilan onlayn o'zaro aloqada bo'ladi.

Internet orqali mahsulot sotib olish ham, hujjatlar berish ham mumkin bo'ladi.

- yangi startaplarning faol yaratilishi kuzatilmoqda. Raqamli xizmatlar va ularning dasturiy ta'minotini rivojlantirish bilan bog'liq loyihalarga investitsiyalar ko'paymoqda, natijada yangi ish o'rinlari paydo bo'lib, mehnat unumdorligi oshib boradi.

- elektron formatda ishlashga o'tgan kompaniyalarda xarajatlar kamay moqda. Bu marketing, sotish, logistika va transport xarajatlarining kamayishi bilan bog'liq bo'lib, ayni paytda to'g'ridan-to'g'ri sotishning o'sishi kuzatilmoqda.

- raqamli iqtisodiyotda tranzaksiyalar onlayn tarzda amalga oshirilayotgani va soliq organlari xaridlar va sotuvlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lganligi sababli operatsiyalar yanada shaffof bo'ladi. Bu "qora buxgalteriya" yuritilishining oldini oladi, korrupsiya va boshqa sxemalarga qarshi kurashishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4699 sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli Farmoni

3. <https://www.worldbank.org/> - Jahon banki ma'lumotlari

4. Mamasoatov D.R. "Tadbirkorlik subyektlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish bo'yicha elektron savdo maydonchasidan foydalanishni takomillashtirish". Iqtisodiyot va ta'lim 24 (5), 394-399 b. 2023 y.

5. Mamasoatov D.R. Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash istiqbollari. Science and innovative development jurnali 5 (3), 122-133 b. 2022 y.